

Guía N° 3

"Explorando nuestra escuela"

¡Hola, soy
Cheloni!

Estudiantes 13 a 15 años

Objetivo de la guía 3:

Mostrar la escuela a estudiantes de otros países, poniendo énfasis en las actividades que se pueden realizar en ella.

Terminada nuestra exploración en el entorno de la escuela, para la que elaboramos un mapa, en esta guía abordaremos un lugar en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo, la escuela.

En la Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura participan entorno a 45 escuelas de 10 países distintos. Como podrás imaginar, cada escuela será diferente y nuestra misión es descubrirlo.

“Explorando nuestra escuela”

ACTIVIDAD 1

La vida en nuestra escuela

- a) Dividan la clase en grupos de unas 5 personas cada uno.
- b) Pónganse de acuerdo en el grupo y definan su lugar favorito en la escuela y el que menos les gusta.
- c) Salgan de la sala a tomar una foto de estos dos lugares.
- d) Vuelvan a la sala y escriban una redacción sobre su lugar favorito y el que menos les gusta de la escuela. Utilicen la hoja siguiente “**Descripción**”. Su profesor o profesora nos hará llegar las imágenes y las mejores redacciones las pondremos en la plataforma web para que estudiantes de otros países puedan conocer su escuela.

“Explorando nuestra escuela”

ACTIVIDAD 2

Registro de actividades

- a) Dividan la clase en grupos.
- b) En la tabla de la página siguiente “Tabla de registro”, anoten todas las actividades que se les ocurran que se realizan en la escuela.
- c) A continuación investiguen para rellenar la tabla con los datos que se piden, Pueden preguntarle al profesor o profesora que se encarga habitualmente de la actividad.
- d) Cuando terminen, regresen a la sala y pongan en común los resultados de la investigación. Asegúrense que están todas las actividades que se realizan en su escuela para que las podamos conocer.

¡Muy bien!

Siento que poco a poco nos estamos conociendo y conociendo cada vez más los lugares donde vivimos y estudiamos.

